

IQTISODIYOTDA SUN'IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR JIHATLARI

MMT-93 Talabasi
Tursunov Sobirjon

Annotasiya. Sun'iy intellekt texnologik sohalarda keskin o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bir so'z bilan aytganda sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosini tashkil qilmoqda.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, iqtisodiyot, bank, moliya, soliq, texnologiya.

Sun'iy intellekt shubhasiz bugungi dunyoning eng asosiy texnologiyalaridan biri bo'lib, u bizning kundalik hayotimizda katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Sun'iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir. Sun'iy intellekt – informatikaning asosiy sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellektning kuchi hozirgacha ko'plab sohalarda, jumladan moliya, marketing, media, reklama, IT, robototexnika kabi sohalarda o'z yechimlarini taklif qilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy loyihalarni qo'llab quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston-2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal

joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” PQ-4996 qarori³⁰ qabul qilindi. Unga ko‘ra quyidagilar belgilab berildi:

bank sohasida: tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish samaradorligini oshirish va ular tomonidan tartibga solish talablari bajarilishini soddalashtirish, shuningdek, bank xizmatlari ko‘rsatish sifatini tahlil qilish, foydalanuvchilarni masofadan biometrik idinsifikatsiyalash (Face-ID) va kredit tavakkalchiliklarini baholash uchun sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash;

moliya sohasida: byudjet xarajatlari, pensiya, ijtimoiy va sug‘urta to‘lovlari, shuningdek, nafaqa to‘lovlarini tahlil qilish va samaradorligini oshirish uchun sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash;

soliq sohasida: yuridik shaxslarning soliq tushumlarini tahlil qilish, soliq to‘lovlaridagi tafovutlarni aniqlashda sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash;

Hozirda yurtimizda aholi manfaatlarini ko‘zlab ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini oshirish, shuningdek, ma‘lumotlarni qayta ishlashda davlat organlari faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida sun‘iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Sun‘iy intellekt texnologiya dunyoning shu jumladan yurtimizning mavjud ijtimoiy-iqtisodiy modelini tubdan o‘zgartirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Sun‘iy intellekt texnologiyalari ish jarayonini optimallashtirish orqali yuqori iqtisodiy samaraga erishish, yuqori ishlab chiqarish hajmi va shu bilan birga mahsulot sifatining yuqori darajasini ta‘minlash imkonini beradi.

Sun‘iy intellekt texnologik sohalarda keskin o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bir so‘z bilan aytganda sun‘iy intellekt – texnologik rivojlanish asosini tashkil qilmoqda. Sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Sun‘iy intellekt sohasida ilmiy-texnik tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo‘llab-quvvatlash doirasida umumiy qiymati 15,1 milliard so‘m bo‘lgan, davomiyligi

³⁰ <https://lex.uz/docs/-5297046>

2021-2024 yillarga mo'ljallangan 9 ta loyiha amalga oshirilmoqda.³¹ Shu bilan birga, so'nggi yillarda axborotlashtirish va ilg'or texnologiyalarni turli sohalarda tadbiiq etish borasidagi chora-tadbirlar natijasida O'zbekistonda AKT va sun'iy intellekt sohasida o'ziga xos salohiyat asoslari yaratildi. Sun'iy intellekt va zamonaviy axborot texnologiyalari yo'nalishida Farg'ona shahridagi maktablarda "Aqlli maktab" dasturi, Andijon viloyatida "Monterra" ekin maydonlarining holatini baholovchi onlayn platforma joriy etilgan bo'lsa, Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida "Aqlli shahar", Toshkent shahrida esa "Xavfsiz shahar" va "Raqamli Toshkent" loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Prezident qaroriga ko'ra, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish va rivojlantirish departamenti tuzildi. Shuningdek, sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qo'shma alyans tashkil qilinib, unga jami 200 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan.³² 2021-2022 o'quv yilidan boshlab 5 ta OTMda grant asosida "Sun'iy intellekt" yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlash boshlandi.

O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi.

O'zbekistonda yangi texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellektning ijtimoiy himoya dasturlari va boshqa sohalarga keng joriy qilinishi davlat va xususiy sektorda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni rag'batlantirib, mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda har bir sohaga innovatsiyalarni kiritish imkoniyatlarini amalga oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanilishiga olib keladi.

Har bir ilg'or texnologiyaning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Sun'iy intellekt ham bundan mustasno emas. Muhimi, biz oldimizda turgan muammolarni aniqlab olishimiz va imtiyozlardan to'liq foydalanishimiz va salbiy ta'sirlarni kamaytirishimiz uchun o'z mas'uliyatimizni tan olishimizdir.

³¹ <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>

³² <https://m.kun.uz/uz/news/2021/02/23/ozbekistonda-suniy-intellektni-rivojlantirish-boyicha-chora-tadbirlar-tasdiqlandi>

Sun'iy intellekt kelajakning muhim jihatiga aylandi va deyarli har bir sanoat va har bir insonning kelajagiga ta'sir qiladi. Sun'iy intellekt katta ma'lumotlar, robotexnika kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning asosi hisoblanib, yaqin kelajakda texnologik innovator sifatida harakat qilishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

<https://lex.uz/docs/-5297046>

<https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>

<https://m.kun.uz/uz/news/2021/02/23/ozbekistonda-suniy-intellektni-rivojlantirish-boyicha-chora-tadbirlar-tasdiqlandi>